

Улучшение структуры севооборотов и кормовых рационов посредством кукурузы, люцерны и масличных культур

А. Б. Пономарев, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела земледелия и кормопроизводства, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

Н. А. Кипрушкина, научный сотрудник аналитической лаборатории, Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Л. А. Пономарева, кандидат сельскохозяйственных наук, Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Для Свердловской области исторически характерен индустриальный тип развития с повышенной экологической нагрузкой. В Екатеринбурге проживает практически треть населения области, а вместе с жителями менее крупных городов (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ревда, Первоуральск и др.) доля горожан достигает 85 % [12]. В такой ситуации обеспечение населения качественным продовольствием (прежде всего – молоком и молочными продуктами, транспортабельность и длительность хранения которых невысоки) приобретает повышенную актуальность.

Благодаря принимаемым мерам снабжение уральцев молоком собственного производства за последние годы возросло с 47 до 67 % [1, 15]. Применительно к территории с развитой промышленностью учеными ставится вопрос обеспечения натуральным молоком согласно физиологическим нормам не только детей дошкольного возраста, но и младших школьников [4]. Это согласуется с обозначенными в материалах продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) общими планами и задачами, направленными на преодоление причин, способствующих неправильному питанию, и на достижение устойчивого развития [16].

В предыдущие годы в Свердловской области проводилась политика повышения эффективности кормопроизводства и животноводства, увеличения объемов производства молока, и в настоящее время молочное животноводство является здесь одной из высококонтрабельных сельскохозяйственных отраслей: доход от реализации молока составляет около 80 % от общей выручки в структуре АПК

этого субъекта федерации [9]. Молочное животноводство относится к приоритетным направлениям сельскохозяйственного производства Среднего Урала.

Взаимобусловленность потребностей животноводства и сохранения почвенного плодородия

Один из наиболее распространенных в настоящее время способов содержания молочного скота – стойловое содержание – требует максимального разнообразия высококачественных кормов для поддержания высоких надоев и высокого качества молока, а также продуктивного долголетия животных. Им нужен максимально выверенный и сбалансированный рацион из самых необходимых (порой незаменимых) кормовых культур и кормовых добавок.

Требования к рациону КРС согласуются также с требованиями соблюдать севообороты, видовую диверсификацию и оптимальную структуру посевных площадей для сохранения почвенного плодородия. Каждая кормовая культура

должна гармонично вписываться в структуру севооборотов, способствовать поддержанию положительного баланса гумуса и питательных веществ в почве, причем как в пространстве, так и во времени, то есть на каждом поле должно осуществляться благоприятное по годам чередование культур. Выявление и оптимизация данного соотношения – важная задача сельскохозяйственной и биологической науки.

При этом обязателен расчет оптимального набора культур и площади, необходимой для удовлетворения потребностей животноводства, с конечной целью обеспечения населения качественными продуктами питания. Причем такой расчет нужно проводить, принимая во внимание способность почвы и климата в регионе обеспечивать максимальную продуктивность. Иными словами, требуется определить, какой валовой сбор может обеспечить почва под посевами для получения достаточного количества высококачественного натурального корма без ущерба для устойчивого воспроизводства почвенного плодородия.

Все это – многофакторная единая задача, поскольку комплекс факторов взаимообусловлен и связан между собой в самозамкнутой системе «почва – растение – животное – животноводческая продукция». При нарушении одного из звеньев может нарушиться общий воспроизводственный баланс. В масштабах региона это связано со стабильностью и устойчивостью экономики и общего производства.

Роль благоприятных предшественников

Классическим правилом земледелия считается необходимость сохранения стабильной продуктивности сельскохозяйственных культур и почвенного плодородия за счет достаточного количества в структуре посевных площадей благоприятных предшественников – улучшателей почвы. К таковым относится большинство кормовых культур – однолетние и многолетние травы (в особенности бобовые) и пропашные культуры, а среди зерновых – зернобобовые культуры [5].

С точки зрения улучшения почвенного плодородия рапс и сурепица тоже являются хорошими предшественниками для зерновых культур. Указанные растения столь же интенсивного типа, что и зерновые, и после их выращивания требуется компенсирующее внесение азотных удобрений, но они выполняют положительную фитосанитарную роль и улучшают водно-физические структурные свойства почвы [23].

Улучшатели плодородия и структуры почвы призваны компенсировать истощающие последствия возделывания зерновых культур – пшеницы, ячменя, овса (на юге – риса и кукурузы) и других зерновых злаков интенсивного типа, выносящих из почвы повышенное количество питательных веществ. При этом бобовые кормовые и зернофуражные культуры – это улучшатели не только почвы, но и рационов. Они всег-

да использовались для решения проблемы насыщения рационов КРС кормовым белком, поскольку устраняют перерасход объемистых и концентрированных кормов, достигающий при нехватке протеина 30–40 % [21].

Многие годы бобовых кормовых и зернофуражных культур у нас выращивалось недостаточно. В 1960–1980-е гг. одной из главных причин преобладания зерновых культур на Урале было отведение зерновому хозяйству функции «основы всего сельскохозяйственного производства» [26]. Это было связано с особенностями ведения сельского хозяйства тех лет, с закрытостью экономики, с необходимостью выполнения продовольственной программы и т. п. Но по мере повышения культуры земледелия и самообеспеченности страны в сфере зернового производства (из импортера зерна Россия превратилась в экспортера), а также по мере повышения общего благосостояния (улучшения продуктов питания и повышения их разнообразия) ситуация к настоящему времени значительно изменилась [28]. Все большие площади пашни начинают занимать редкие и порой незаслуженно забытые культуры: лен, рапс, сурепица на маслосемена, люцерна и другие. Они вносят вклад в диверсифика-

ционное разнообразие сельскохозяйственных культур и одновременно являются благоприятными предшественниками для культур зерновых.

В то же время зерновое хозяйство остается важной стабилизирующей отраслью растениеводства. При этом оно всегда будет требовать обеспечения (компенсирования и балансирования) своих площадей хорошими и отличными кормовыми предшественниками, в том числе однолетними и многолетними травами с высоким содержанием бобового компонента.

Севообороты, безусловно, являются важнейшим фактором сохранения почвенного плодородия, но существуют и другие способы его поддержания. К ним относится применение сидеральных и прочих органических удобрений (торф, навоз, компост, сапропель и т. д.). В подобном кругообороте питательных веществ сфера животноводства поддерживает общее плодородие не столько напрямую, сколько косвенным и второстепенным образом. То есть не столько за счет увеличения выхода и внесения на поля навоза или компоста, сколько за счет формирования потребности в разнообразном рационе современных высокопродуктивных коров. И, следовательно, потребности в повышении биоразнообразия

и в соблюдении севооборотов на всех площадях кормовых культур.

Навоз и компост, как правило, и вносились, и вносятся в прифермерских (приближенных к ферме) севооборотах под интенсивные пропашные культуры (кукурузу, картофель, овощи). В силу низкой транспортабельности и больших затрат на перевозку навоз и компост на отдаленные поля обычно не доставляются, хотя поддержание плодородия, устойчивое воспроизводство гумуса и экологическая стабилизация требуются на всей площади пашни. Достичь этого можно, прежде всего, посевом культур, обогащающих почву, – многолетних и однолетних трав с высоким содержанием азотфиксаторов (клевер, люцерна, горох, вика и т. п.) и/или культур, почву структурирующих (рапс, сурепица и т. п.).

Изменение структуры посевных площадей за последние 50 лет

К развитию молочного животноводства и кормопроизводства при относительно высокой доле травянистых кормовых культур предрасполагают особенности сравнительно северной почвенно-климатической зоны Среднего Урала. Она всегда исторически характеризовалась как зона рискованного земледелия (для зерновых и теплолюбивых культур). Так, в 1960-е гг. под зерновые культуры в Свердловской области отводилось 57 % посевных площадей, и в то время это был самый низкий показатель в Уральском регионе. В Оренбургской области, к примеру, он тогда достигал более 70 %.

При этом площади посева кормовых культур как хороших предшественников культур зерновых составляли около трети (за вычетом картофеля и овощей), и с точки зрения земледелия это было самое благоприятное соотношение на территории Уральского региона (в Оренбургской области и Удмуртии – только 21 %, в Курганской области – 23 %) [26].

Вместе с тем насыщенность севооборотов однолетними и многолетними бобовыми травами, а также зернобобовыми культурами на Урале всегда была недостаточной, поэтому во всех научных рекомендациях прежних лет данному вопросу уделялось особое внимание. Все прошедшие десятилетия наука и практика понимали острую необходимость насытить посевные площади однолетними и многолетними бобовыми травами и травосмесями, а долю зернобобовых (гороха) довести хотя бы до 10 %, но реализовать это редко где удавалось.

Даже в 1980-х гг. давались рекомендации, согласно которым среди многолетних трав 80 % должны составлять бобовые и бобово-злаковые смеси и только 20 % – злаковые травы, при этом совершенствование зернового клина должно направляться на увеличение удельного веса зернобобовых культур с 6,8 до 12 % [13]. Это позволило бы улучшить структуру севооборотов с целью повышения урожайности, качества и устойчивого воспроизводства почвенного плодородия, позитивно повлиять на качественный состав фуражного кормового зернопроизводства.

Таким образом, большинство задач и планов того времени были направлены на биологизацию земледелия за счет увеличения площади кормовых культур (прежде всего – бобовых). Тем или иным образом этого вопроса касались практически все концепции, планы и программы рассматриваемого периода [7, 13, 20, 25, 26]. Увеличение доли бобового и зернобобового компонента должно

Таблица 1. Изменение структуры посевных площадей в Свердловской области, % [22, 26]

Выращиваемые культуры	1964 г.	2018 г.
Кормовые	33,6	47,3
Зерновые и зернобобовые	57,9	42,3
Технические (рапс и др.)	0,1	3,8
Картофель и овощи	8,4	6,6
Всего	100	100

Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

Российская
агропромышленная
выставка

**ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ
2019**

**МОСКВА
ВДНХ**

**9-12
октября**

Молочное и мясное животноводство

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ОТРАСЛЕЙ АПК
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

МЕСТО ВСТРЕЧИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
И БИЗНЕСА

ДЕМОНСТРАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ
ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО
И ЗАРУБЕЖНОГО АПК

0+

www.goldenautumn.moscow

+7 (495) 256-80-48

было усилить положительное воздействие на почву азотфиксирующих бактерий, мобилизующих из воздуха экологически чистый азот. К этому стремились также и с целью поддержания почвенного плодородия без внесения в нее большого количества азотных удобрений, являющихся в перечне макроудобрений (NPK) наиболее эффективными, повышающими урожайность, но одновременно и наиболее затратными и экологически небезопасными (риск избыточного накопления нитратов в почве и продукции).

Долгое время биологизация земледелия оставалась лишь «благим пожеланием», и к соотношению зерновых и кормовых культур, близкому к оптимальному, – 50 : 50 (при максимальной насыщенности бобовыми), приходилось идти многие десятилетия. Процесс достижения сбалансированности и стабилизации основных групп кормовых и зерновых культур шел в течение практически полувека и порой – с довольно значительными перепадами.

Так, в перестроечные 1990-е гг. одновременно со снижением площади зерновых и пашни в целом наметилась положительная,

казалось бы, тенденция уменьшения доли зерновых и увеличения доли кормовых культур. Но, как известно, это происходило «не от хорошей жизни». А интеграционные рыночные процессы, направленные на закупку части зерна из южных регионов, только отлаживались, и собственного зерна не хватало.

В этот переходный период в Свердловской области все необходимое количество объемистых кормов (сена, силоса, сенажа и т. п.) производилось своими силами, а недостающие концентрированные корма завозились из других областей, так как обеспеченность сельхозпредприятий своим зернофуражом даже в самые урожайные годы не превышала 60–70 %. Общая стратегия кормопроизводства была направлена на сокращение площадей, занятых кормовыми культурами, за счет повышения их урожайности и качества [25].

Кукуруза, люцерна, рапс – драйверы уральского кормопроизводства

В последующие годы произошли значительные изменения в структуре посевных площадей.

И хотя далеко не все предыдущие планы по оптимизации севооборотов и улучшению рационов были достигнуты, недостаток рационов удалось частично компенсировать некоторыми другими кормовыми культурами (кукурузой, люцерной, рапсом и др.). Для повышения молочной продуктивности они стали не менее эффективными. И в целом набор хороших предшественников в севооборотах за последние 15–20 лет стал более устойчивым и оптимальным (табл. 1).

Хотя доля бобовых и зернобобовых возросла не столь значительно, регулярный целенаправленный поиск других не менее эффективных источников кормового крахмала и белка, а также улучшателей почвенного плодородия приводил к результатам. В Уральском НИИСХ многие годы изучалась возможность возделывания в промышленных масштабах амаранта, козлятника восточного, свербиги, сорго-суданковых гибридов, люпина, сои и других весьма экзотических для Среднего Урала кормовых культур. Большинство из них широкого распространения не получили, но благодаря наработке всесторонних обширных экспериментальных данных были выверены наиболее приемлемые и эффективные культуры [8].

Основанная на исследованиях предыдущих лет дальнейшая опытная и практическая работа была во многом сосредоточена на совершенствовании возделывания кукурузы по зерновой технологии с целью решения проблемы кормового крахмала, а также рапса и многолетних бобовых трав (клевера и люцерны) для обеспечения рационов белком.

Максимально эффективно был использован наработанный научно-практический опыт возделывания кукурузы по зерновой технологии, реализованный в свое время в Научно производственной системе (НПС) «Кукуруза», а также в первых попытках промышленного возделывания рапса и сурепицы на маслосемена (НПС «Рапс»). Не

прекращалась и научно-практическая деятельность по селекции и семеноводству бобовых трав [11, 19].

Тенденция к экологизации земледелия и к насыщению севооборотов хорошими и отличными кормовыми предшественниками (а также к поддержанию чистоты полей путем совершенствования средств защиты растений) позволила к настоящему времени даже при относительно невысоких дозах минеральных удобрений (20–25 кг/га д. в.) получать достаточно высокие урожаи зерновых культур.

В животноводстве требовалось обеспечивать молочное стадо достаточно разнообразными объемистыми и концентрированными кормами собственного производства. И благодаря более выверенной структуре кормовых рационов совместно с целенаправленным совершенствованием уральского типа черно-пестрой породы крупного рогатого скота и технологии его содержания Свердловская область в 2014–2016 гг. вошла в десятку регионов Российской Федерации с максимальной молочной продуктивностью [27].

Таким образом, широкое промышленное внедрение и распространение получили немногие из испытываемых кормовых культур, но те, что были освоены, значительно способствовали повышению эффективности кормопроизводства и молочной продуктивности КРС. К подобным «прорывным» культурам можно отнести рапс и сурепицу.

Рапс и сурепица – источники собственного высокобелкового жмыха

Эти культуры еще совсем недавно можно было отнести к доволь-

но редким и «экзотическим». До 1960–1970-х гг. на уральских полях их практически не выращивали, и площади под них увеличивались постепенно.

Расширение посевов за относительно короткие сроки стало возможным во многом благодаря тому, что научные основы возделывания рапса и сурепицы были заложены в Уральском НИИСХ еще в 1980–1990-х гг. Вначале изучалась возможность использования рапса для зеленого корма и в качестве сидерата (А. Л. Ершов, Г. В. Сопегина и др.) с постепенным переходом на производство маслосемян [3].

В первые годы освоения различных культур их урожайность была низкой. По данным В. Т. Кима, в 1989 г. урожайность маслосемян сурепицы яровой Эввиса (176 кг/га) почти в 2,5 раза уступала урожайности рапса Кубанского (431 кг/га). Также отмечалось, что уборочная спелость сурепицы наступала почти на 2 месяца рань-

ше уборочной спелости рапса [6].

В 1991–1993 гг. А. В. Безгодов провел исследования по сравнительному испытанию новых для того времени сортов сурепицы, а также по определению сроков посева и норм высева крестоцветных культур. Было достигнуто получение стабильных урожаев маслосемян уже на уровне 1,5–2,0 т/га. В связи с этим рекомендовалось широкое внедрение сурепицы, особенно в северных районах области [2].

К. К. Сатубадиным в 1995–2002 гг. было получено 1,99–2,41 т/га маслосемян ярового рапса. При этом отмечалось, что урожайность рапса выше урожайности сурепицы на 40 % [24]. В 1988 г. практически одновременно были выпущены рекомендации по возделыванию рапса на маслосемена на Среднем Урале и в целом в нечерноземной зоне.

Таким образом, основные параметры технология выращивания рапса (срок посева, норма высева, норма удобрения, выращивание в смесях и т. д.) ко времени «нового рапсового бума» 2012–2014 гг. были достаточно разработаны [10], и в настоящее время рапс на маслосемена выращивается практически во всех районах лесостепной и лесолуговой зоны Урала.

Таблица 2. Урожайность маслосемян в лучших вариантах в 2017 г. (в пересчете на 7 %-ю влажность и 100 %-ю чистоту), т/га

сорт Арбалет	Рапс		Сурепица		Рыжик
	гибрид Грандо	гибрид SW14SN618	сорт Победа	сорт SC-3309	сорт Омич
3,01	3,40	4,44	1,81	2,23	1,44

Во многом в силу имеющегося задела по совершенствованию технологии возделывания рапса и сурепицы не только на зеленый корм и сидерат (что практиковалось в 1980–1990 гг.), но и на маслосемена площади данных культур с 2011 г. по 2016 г. возросли с 9,6 до 21,8 тыс. га [18].

Благодаря подбору лучших сортов и гибридов, проведенному в последние годы, продуктивность рапса и сурепицы получила экспериментальное обоснование и в сравнении с 1980-ми гг. возросла практически в десять раз. В благоприятном 2017 г. урожайность маслосемян в лучших вариантах опытов, проведенных на Кольцовском опытном участке Уральского НИИСХ (сравнивались 35 сортов и гибридов) достигала 4,4 т/га. Исследования были выполнены в отделе земледелия и кормопроизводства Уральского НИИСХ в рамках Государственного задания по теме «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов». Это обеспечило определенный потен-

циал (резерв) для расширенного промышленного производства масличных культур (табл. 2).

При этом сочетание в структуре посевов разных видов, сортов и гибридов рапса, сурепицы и других масличных культур способно обеспечить возделывание их в системе сырьевого конвейера при бесперебойном поступлении маслосемян практически в течение двух месяцев летне-осеннего сезона [17].

Ценность кукурузы как страховой культуры и люцерны как естественного азотфиксатора

Ситуация изменилась и в плане расширения посевов не менее ценных и ставших уже «классическими» во всем мире кормовых культур – кукурузы и люцерны. Площади кукурузы удалось несколько восстановить, а люцерны – значительно увеличить после их сокращения в 1990-е гг. во многом благодаря современным экономическим стимулам и на основе заранее сформированной научно-технологической базы. Кукурузы – на основе десятилетиями разрабатываемой в Уральском НИИСХ зерно-

вой технологии, а люцерны – благодаря не менее продолжительной целенаправленной селекции и семеноводству.

Вместе с тем до перехода (перестройки) на экономические стимулы 1990-х гг. регулярные систематические рекомендации по увеличению доли высокобелковых и энергонасыщенных культур – клевера и люцерны, рапса и сурепицы, идущих на жмых, и кукурузы, выращиваемой по зерновой технологии (а также однолетних бобовых и зернобобовых), долгое время оставались неосуществимыми.

При этом если рапс и сурепица новыми для уральских полей стали относительно недавно, то выращивание кукурузы и люцерны как хороших и отличных предшественников в севооборотах претерпело неоднократные спады и подъемы. Особенно – выращивание кукурузы. В ходе общего сокращения площадей пашни и очередного «разочарования» в кукурузе как высокоэнергетической культуре площади под ее возделывание в Свердловской области к 2008 г. уменьшились с более сотни тысяч га до трех с небольшим тысяч га. В масштабах региона кукуруза практически сошла на нет.

Затем на волне нового интереса к скороспелым и продуктивным гибридам в выращивании кукурузы произошел очередной подъем. На новом качественном уровне последовало постепенное возвратное увеличение площадей под ее посевы с 3,1 тыс. га в 2008 гг. до 20,2 тыс. га в 2015 г.

Увеличилась также и площадь под выращивание рапса с 9,5 тыс. га в 2011 г. до 17,2 тыс. га в 2017 г.

Благодаря новым сортам люцерны с повышенной семенной продуктивностью площадь под посев этой культуры с 2012 г. тоже увеличилась вдвое и в настоящее время превышает 20 тыс. га [11].

В Концепции восстановления и развития кормопроизводства Уральского региона 1997 г. кукуруза была обозначена как страховая культура, и она действительно ста-

ла таковой. Кукуруза характеризуется стабильностью относительно высокоурожайной зеленой массы, а современные зерновые гибриды – и достаточно высокой энергонасыщенностью практически в любые годы.

Хотя после каждого прохладно-влажного года интерес к кукурузе у сельхозпроизводителей, как правило, снижается, и площади ее сокращаются, в целом она остается для Среднего Урала весьма надежной страховой культурой. В сухие жаркие годы во многом именно кукуруза способна придать стабильность и устойчивость кормопроизводству и животноводству.

Не менее ценной культурой является люцерна. Уральским НИИСХ получены новые высокопродуктивные и пластичные сорта люцерны, и наименования лучших из них включены в Государственный реестр селекционных достижений не только России, но и Белоруссии. На договорной основе предоставлено право использования сорта Сарга на территории Европейского Союза.

В Республике Беларусь данное селекционное достижение определено в качестве контроля (стандарта) для сравнительного конкурсного сортоиспытания и выявления еще более эффективных сортов. У очередного сорта люцерны Виктория зоны районирования (регионы допуска) в 2017 г. расширены с трех до шести [14].

Общее повышение уровня технологичности возделывания выразилось в том, что все основные мелкосеменные культуры (клевер, люцерна, рапс, сурепица) при нор-

ме посева, как правило, не более 3–5 кг/га позволяют получать ровные отличные всходы с оптимальной густотой стояния. Это улучшает экономические показатели: в 1980–1990-е гг. нормы посева данных культур не могли быть ниже 10–12 кг/га. Также следует отметить, что в течение сезона применяется интегрированная защита мелкосеменных культур.

Перспективы получения органической продукции

В ходе проведенного нами анализа изменения структуры посевных площадей почти ничего не говорилось о применении минеральных удобрений и средств защиты. Но все вышесказанное в плане оптимизации, биологизации севооборотов и правильного соотношения предшественников соответствует одному из перспективных современных направлений в растениеводстве и кормопроизводстве – получению органической продукции на фоне сниженного применения средств химизации, уменьшения пестицидной нагрузки и т. п.

В этом плане не теряет важности роль экономических факторов. В начале 2000-х гг. они позволили быстро и успешно провести корректировку кормопроизводства

в пользу не менее эффективных, чем горох или вика, люпин или соя энергонасыщенных и высокобелковых культур – кукурузы и люцерны, рапса и сурепицы.

Хотя в настоящее время доля бобовых в структуре многолетних трав и доля зернобобовых в структуре зернофуражных остаются невысокими и не на всех площадях отмечается положительный баланс гумуса, в плане оптимизации соотношения зерновых и кормовых культур (как истощающих и улучшающих предшественников) баланс близок к оптимальному 50 : 50 %.

Намечающийся процесс повышения доли органической продукции высвечивает возможные резервы и будущие точки роста для увеличения площадей посевов бобовых культур как природных симбиотических азотфиксаторов. Перспектива же нынешних «флагманских» культур – кукурузы, рапса и люцерны – менее отчетлива. Отмечавшегося в последние годы быстрого и многократного увеличения площадей рапса или восстановления площадей кукурузы, скорее всего, уже не произойдет. Но для наращивания площадей под люцерну, клевер и многолетние бобово-злаковые травосмеси до ожидаемых 40 %, а также площадей под зернобобовые

В сухие жаркие годы во многом именно кукуруза способна придать стабильность и устойчивость кормопроизводству и животноводству.

культуры до 12 % с целью улучшения и стабилизации естественного почвенного плодородия при наращивании получения органической продукции, а также оптимизации рационов КРС (насыщения их органическими кормами) имеются небольшие резервы.

Постепенный переход на увеличение доли органической продукции может осуществляться на основе как уже имеющихся, так и будущих перспективных научных разработок Уральского НИИСХ. И в решении этой задачи, как и в предыдущие годы, немалую роль могут играть экономические стимулы: повышение материальной заинтересованности, доведение рентабельности до уровня, позволяющего хозяйствам обратиться к получению органической продукции, и т. п.

Это может происходить примерно по тому же алгоритму, по которому новые высокорентабельные кормовые культуры (особенно масличные) совсем недавно стали «вытягивать» кормопроизводство в сторону полной обеспеченности рационов и улучшения структуры посевных площадей. При помощи экономических стимулов в тандеме со строгим научно обоснованным подходом удалось быстро увеличить их производство. Рапс из малораспространенной технической культуры, для посева которого в Свердловской области в планах 2005 г. предусматривалось не более 500 га [13], превратился в весьма ценного и востребованного поставщика кормового жмыха и масла, занявшего многие тысячи гектаров и кардинально улучшившего энергетически-белковую составляющую кормов в животноводстве.

Таким образом, одновременно с обеспечением продовольственной безопасности на Среднем Урале постепенно решается вопрос устойчивого воспроизводства почвенного плодородия и расширения экологического земледелия с перспективой наращивания производства органической

(биологической) продукции, спрос на которую в мире устойчиво растет. ■

Библиографические ссылки

1. Агропромышленный комплекс и потребительский рынок Свердловской области : информационный сборник Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Екатеринбург, 2015. С. 10.
2. Безгодов А. В. Подбор сортов, норм высева и сроков сева ярового рапса и сурепицы для возделывания на семена в условиях Среднего Урала : автореф. ... канд. с/х наук. Екатеринбург, 1995. 20 с.
3. Ершов А. Л. Продуктивность рапса и мятликовых культур в одновидовых посевах и травосмесях в условиях Среднего Урала : автореф. ... канд. с/х наук. Екатеринбург, 1995. 20 с.
4. Зезин Н. Н. Результаты исследований по научному обеспечению отрасли кормопроизводства в АПК Уральского региона : [научный доклад на заседании Президиума УрО РАН 29 июня 2018 г.] // Портал прямых интернет-видеотрансляций Уральского отделения Российской академии наук. URL: <http://video.uran.ru/broadcast/live/> (дата обращения 13.08.2018).
5. Земледелие : учебник для студентов вузов по агрономическим специальностям / Г. И. Баздырев, А. В. Захаренко, В. Г. Лошаков [и др.] ; под ред. Г. И. Баздырева. М., 2008. 607 с.
6. Ким В. Т. Отчет НИР Уральского НИИСХ за 1988 год по теме 0.51.04 «Совершенствование технологии возделывания рапса ярового на корм и семена» / НПО «Среднеуральское». Свердловск, 1989. С. 382–409.
7. Концепция восстановления и развития кормопроизводства Уральского региона / Уральский НИИСХ. Екатеринбург, 1997. 70 с.
8. Корма Свердловской области (химический состав и питательность) / НПО «Среднеуральское». Екатеринбург, 1994. 28 с.
9. Кукуруза на Урале / Н. Н. Зезин, А. Э. Панфилов, Н. И. Казакова [и др.] ; ФГБНУ «Уральский НИИСХ». Екатеринбург, 2017. С. 175.
10. Левин И. Ф. Новый рапсовый бум. Казань. 2016. 116 с.
11. Нагибин А. Е., Тормозин М. А., Зырянцева А. А. Травы в системе кормопроизводства Урала / Уральский НИИСХ. Екатеринбург, 2018. 784 с.
12. Население Свердловской области. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 02.08.2018).
13. Научные основы системы земледелия Среднего Урала / Уральский НИИСХ. Свердловск, 1981. С. 16.
14. Новые сорта ФГБНУ «Уральский НИИСХ» в Государственном реестре селекционных достижений России и Белоруссии / Уральский НИИСХ. URL: <http://uralniishoz.ru/news/02.03.2017-g-novye-sorta-fgbnuru-alskiy-niish-v-gosudarstven/> (дата обращения 17.08.2018).
15. Поздравление с работников сельского хозяйства с профессиональным праздником // Нива Урала. Специальный выпуск к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Свердловской области. 2018. С. 1.
16. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире. Повышение устойчивости к климатическим воздействиям в целях обеспечения продовольственной безопасности. ФАО. Рим, 2018. 183 с. URL: <http://www.fao.org/3/I9553RU/I9553ru.pdf> (дата обращения: 13.08.2018).
17. Пономарев А. Б. Климатические условия и продуктивность крестоцветных масличных культур // АПК России. 2017. Т. 24, № 3. С. 624–630.
18. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516 (дата обращения: 18.08.2018).
19. Постников П. А., Попова В. В. Продуктивность сельскохозяйственных культур в полевых севооборотах // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 2 (23). С. 5–11.
20. Программа развития кормопроизводства в Свердловской области на 2010–2015 годы «Кормопроизводство-2015» / УрГСХА. Екатеринбург, 2005. 140 с.
21. Пути увеличения производства растительного белка на основе использования бобовых и крестоцветных культур в Уральском федеральном округе / В. М. Косолапов, Н. Н. Зезин, М. А. Тормозин, А. Б. Пономарев // Кормопроизводство. 2017. № 2. С. 22–26.
22. Развитие отрасли растениеводства в АПК Свердловской области. Всероссийский день картофельного поля 23.08.2018 г. Екатеринбург, 2018. 18 с. 1 CD-ROM. Загл. с титул. экрана. Текст. Изображение. Устная речь : электронные.
23. Руководство по проведению полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области в 2013 году / Н. Н. Зезин, А. А. Шанин, Н. В. Мальцев [и др.]. Екатеринбург, 2013. С. 63.
24. Сатубалдин К. К. Технология возделывания рапса и сурепицы в условиях Среднего Урала : дис. ... д-ра с/х наук. Екатеринбург, 2004. 374 с.
25. Система ведения сельского хозяйства Свердловской области / А. В. Абрамчук, В. А. Арнт, Г. В. Астратова [и др.]. Екатеринбург, 2000. С. 295–297.
26. Система ведения сельского хозяйства Урала / Уральский НИИСХ. Свердловск, 1968. 728 с.
27. Современное состояние и перспективы развития молочного скотоводства на Урале / С. Л. Гридина, В. С. Мымрин, В. Ф. Грдин, Н. Н. Зезин. Екатеринбург, 2018. 150 с.
28. Трухин. А. Растущий экспорт зерна // Нивы России. 2018. № 2. С. 8.